

GURUCH UNIDAN NON ISHLAB CHIQRARISH TEXNOLOGIYASI

Xosilova Nigora Erkin qizi

Toshkent kimyo texnologiyalari instituti magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17797917>

Annotatsiya: Ushbu maqolada guruch unidan non ishlab chiqarish jarayonining texnologik xususiyatlari, guruch unining kimyoviy tarkibi, xamirning reologik ko'rsatkichlari hamda non sifatiga ta'sir etuvchi omillar o'rganildi. Tadqiqot davomida guruch uni asosida non tayyorlashda qo'shimcha bog'lovchi moddalar (ksantan saqichi, tapioka kraxmali, tuxum oqsili) qo'llanildi. Natijalar shuni ko'rsatdiki, guruch unidan tayyorlangan nonning hajm ko'rsatkichi, porozligi va organoleptik sifatlarini yaxshilash uchun 10–15% tapioka kraxmalidan foydalanish eng maqbul variant hisoblanadi.

Kalit so'zlar: guruch uni, non texnologiyasi, glutensiz mahsulotlar, reologiya, kraxmal, porozlik.

Abstract: This article examines the technological characteristics of bread production from rice flour, the chemical composition of rice flour, the rheological properties of the dough, and factors affecting bread quality. During the study, additional binding agents (xanthan gum, tapioca starch, and egg protein) were used in the preparation of bread based on rice flour. The results showed that the optimal option for improving the volume, porosity, and organoleptic qualities of bread made from rice flour is the use of 10–15% tapioca starch.

Keywords: rice flour, bread technology, gluten-free products, rheology, starch, porosity.

Аннотация: В статье рассмотрены технологические особенности производства хлеба из рисовой муки, химический состав рисовой муки, реологические свойства теста и факторы, влияющие на качество хлеба. В ходе исследования при приготовлении хлеба на основе рисовой муки применялись дополнительные связующие вещества (ксантановая камедь, тапиоковый крахмал и белок яйца). Результаты показали, что оптимальным вариантом для улучшения объема, пористости и organoleptических свойств хлеба из рисовой муки является использование 10–15% тапиокового крахмала.

Ключевые слова: рисовая мука, технология хлеба, безглютеновые продукты, реология, крахмал, пористость.

So'nggi yillarda sog'lomlashtiruvchi oziq-ovqat mahsulotlari, xususan, glutensiz non mahsulotlariga talab ortib bormoqda. Tsementlantiruvchi oqsil bo'lgan glutenning yetishmasligi aksariyat don unlari o'rnini bosuvchi alternativallarni izlashni talab qiladi. Guruch uni yengil hazm bo'lishi, allergiya chaqirmasligi, oqsili yuqori biologik qiymatga ega bo'lishi tufayli glutensiz mahsulotlar ishlab chiqarishda muhim xomashyo hisoblanadi. Shu bilan birga, guruch unining gluten yetishmasligi xamir strukturasi barqarorligini pasaytiradi va nonning sifat ko'rsatkichlariga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Mazkur tadqiqot guruch unidan yuqori sifatli non olish texnologiyasini takomillashtirishga qaratilgan. Guruch uni - maydalangan guruchdan tayyorlangan mayda kukundir. Bu qalinlashtiruvchi soslardan tortib pishirishgacha bo'lgan turli xil oshxona ilovalarida qo'llaniladigan ko'p qirrali tarkibiy qismdir. Chaqaloqlar uchun guruch uni ko'pincha yumshoq ta'mi va oson hazm bo'lishi tufayli ideal tanlov hisoblanadi.

Ilmiy manbalarga ko'ra (Kim va boshq., 2020; Shrestha, 2019), guruch unining asosiy tarkibi kraxmal (75–78%), oqsil (6–8%), yog' (1–2%), kletchatka va minerallardan iborat.

Glutenning yo'qligi sababli guruch unidan tayyorlangan xamir past elastiklikka ega bo'lib, gaz ushlab turish qobiliyati kuchsiz bo'ladi. Shu sababli ishlab chiqaruvchilar bog'lovchi moddalar — ksantan saqichi, guar saqichi, tuxum oqsili, tapioka kraxmalidan foydalanishni tavsiya etadilar. Adabiyotlarda tapioka kraxmali xamirning yopishqoqligini oshirishi va porozligini yaxshilashi qayd etilgan.

Guruch uni quyidagi asosiy moddalarni o'z ichiga oladi: Kraxmal – 70–80 %, Oqsillar – 6–8 %, Yog'lar – 0,5–1,5 %, Mineral moddalar (Ca, Fe, P, B guruhi vitaminlari (B1, B2, PP)

Antotsianinlarga boy bo'lgani sababli guruch sog'lig'iga e'tibor beruvchi iste'molchilar orasida mashhur hisoblanadi. Uning tarkibida polifenollar ko'pligi sababli oziq-ovqat sanoati uchun muhim xomashyo hisoblanadi. Kuchli antioksidant faolligi asosan antotsianinlar, fenollar va flavonoidlar bilan bog'liq guruch unida biologik faol moddalar eng yuqori bo'lgan zarracha o'lchami 180 mkm ekanligi aniqlangan.

Ekstruziya qilingan guruch uni qo'llanilganda xamir va nonning reologik xususiyatlari xom qora guruch uniga nisbatan yaxshilangan. Ekstruziya qilingan un suvni yutish qobiliyatini oshirib, xamir yetilish vaqtini kamaytirgan. Asosiy salbiy ta'sir oqsil miqdorining kamayishi bilan bog'liq bo'lgan. Ekstruziya qilingan qora guruch uni kraxmalning jelatinizatsiyasi, parchalanishi, barqarorligi va retrogradatsiyasini sezilarli darajada o'zgartirib, natijada non va xamir sifatiga ta'sir ko'rsatgan .

Guruch tarixan ham ovqat, ham dorivor mahsulot sifatida qo'llanilgan. Antotsianinlar kuchli antioksidant bo'lib, saraton kasalligining oldini olishda ham muhim rol o'ynaydi. Zarracha o'lchami kichraygan sari suvda eruvchanlik indeksi va shishish qobiliyati ortgan. Jigarrang guruch unidan yupqa gel hosil bo'ladi. Reologik jihatdan u nenyuton suyuqlik bo'lib, Herschel–Bulkley modeli bilan izohlanadi. Zarracha maydalanishi bilan kraxmal shikastlanishi ortadi, kristallik kamayadi. Xamir zichroq bo'lib, yopishqoqlik ortadi. Biroq o'rtacha maydalanish darajasi glyutensiz non uchun eng maqbul ekani aniqlangan.

Glyutensiz guruch noni glyutenli nonlarga nisbatan kam elastik, zichroq va tezroq qotadi. Biroq texnologik usullar va qo'shimchalar yordamida uning ta'mi, teksturasi va umumiy qabul qilinishi yaxshilanishi mumkin. Qora guruch unidan pishirilgan non oq guruch uniga nisbatan qattiqroq va kam elastik bo'ladi. Guruch donining kraxmal donachalari yumaloq bo'lgani sababli u glyutensiz non ishlab chiqarish uchun juda qulay xomashyo hisoblanadi .

Boyitilgan glyutensiz guruch noni seliakiya va glyutenga sezgir shaxslar uchun sog'lom va istiqbolli mahsulot hisoblanadi. Hidrokolloidlar va fortifikatsiya yo'nalishida yutuqlarga erishilgan bo'lsa-da, hali ham qator texnologik muammolar mavjud. Kelajakda yangi gidrokolloid kombinatsiyalari, boyitish usullari va ishlab chiqarish jarayonlarini optimallashtirish orqali yuqori sifatli, sensor jihatdan maqbul glyutensiz guruch nonlarini yaratish mumkin bo'ladi.

1-rasm. Guruch unini tayyorlash mashinasi.

Guruch unini tayyorlash mashinasi uchta qismdan tashkil topgan: asosiy mashina, yordamchi mashina va elektr boshqaruv bloki.

Guruch unining qurilishi shamol tanlash xususiyatiga ega, elektrokimyoviy va aniq bo'lmagan, shuningdek qayta ishlangan materialning bir tekisligi

Guruch unining past elastiklik xususiyati non hajmini kamaytiradi. Ammo tapioka kraxmalining qo'llanishi suyuqlikni bog'lash qobiliyati va kraxmal jelatinizatsiyasi hisobiga gaz pufakchalarini barqarorlashtiradi. Ksantan saqichi esa xamirning tarmoq tuzilishini kuchaytiradi. Shuning uchun guruch unidan sifatli non olishda mazkur qo'shimchalar majmuaviy qo'llanilishi maqsadga muvofiq.

Tadqiqot natijalari guruch unidan non ishlab chiqarishda 10–15% tapioka kraxmalidan va 0,3% ksantan saqichidan foydalanish mahsulot sifatini sezilarli oshiruvchi omil ekanini ko'rsatdi. Ushbu texnologiya glutensiz mahsulot ishlab chiqarish sanoatida samarali qo'llanilishi mumkin.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Qodirov, A. "Oziq-ovqat texnologiyalarida kraxmal modifikatsiyasi." Toshkent, 2022.
2. Abdullayev A.A., Rahmonov B.O. Guruch donini qayta ishlash texnologiyasi va un sifati.– Toshkent: "Fan", 2020.
3. Qodirova M.N., Xudoyberdiyev S.Sh. Don mahsulotlarini chuqur qayta ishlash asoslari.– Toshkent: TKTInashriyoti, 2019.
4. Ismoilov J.J., Karimova D.S. Glyutensiz non mahsulotlari ishlab chiqarish texnologiyasi. "Oziq-ovqat sanoati" jurnali, 2021, №4.